

MAQSUD SHAYXZODA SO'NGI KUNLARDAGI INSONLAR

Boyxurozov Diyorbek Sherzod o'gli

(Toshkent davlat transport universiteti talabasi)

Annotatsiya: Maqsud Shayxzoda hayotining so'ngi kunlari kimlar bilan uchrashgani haqida, u bilan uchrashgan insonlar bilan suhbat. Shayxzoda aql ma'nosidagina emas, siymo ma'nosida ham hammamizdan ajralib turardi. Muxtor og'aning beozor savoli unga erish tuyulmadi. Hamma vaqt, hamma muhit va sharoitda qalbini obod qilgan faxr tuyg'usini jo'shtirib yubordi

Kalit so'zlar: Mehmon, hol-ahvol, domla, Sakinaxonim, Shayxzoda, Alisher Navoiy, Yashin aka, shifokor, Xiyobon, pashshalar, mulla, bemor, she'rlar to'plami, Yozuvchilar uyushmasi.

Annotation: about who met the last days of the life of Maqsud Shaykhzoda, a conversation with people with whom he met. Shaikhzoda stood out from all of us not only in the sense of reason, but also in the sense of siymo. The idle question of the autonomous mouth did not seem to melt into it. All the time, in all environments and conditions, the feeling of pride, which has made his heart prosperous, has been exasperated

Keywords: Guest, resident, domla, Sakinakhanim, Shaykhzoda, Alisher Navoi, Yashin aka, Doctor, Alley, flies, Mullah, patient, poetry collection, Writers Association.

Shayxzoda aql ma'nosidagina emas, siymo ma'nosida ham hammamizdan ajralib turardi. Muxtor og'aning beozor savoli unga erish tuyulmadi. Hamma vaqt, hamma muhit va sharoitda qalbini obod qilgan faxr tuyg'usini jo'shtirib yubordi.

1967 yil 9 fevral. Yozuvchilar uyushmasi raisi Komil Yashin "O'zbekiston madaniyati" (hozirgi O'zbekiston adabiyoti va san'ati") gazetasi muharriri Laziz Qayumov bilan birga xasta shoirni ko'rgani boradilar. Afsuski, Laziz Qayumov shoirning so'nggi kunlari haqida "telegraf uslubi"da ma'lumot berib, bunday so'zlarnigina yozgan: "Dardi og'ir bo'lsa keragu, ammo hech zorlanmadi. Yashin aka: "Moskvadan doktor chaqiraylikmi?" – deb so'rasa: "Yo'q, doktor yaxshi, malakasi baland-u, ammo bemorning yuragi zaif", - dedi". Yana shu xotirnavisning so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, Shayxzoda doktorlar yozib bergan dorilarni "Ichim dorixona bo'lib ketdi", deb ichmas ekan. Sakinaxonimning shu haqdagi ta'nalarini eshitgan Yashin aka Shayxzodaga qarab: "Xotinlarning gaplariga kirish kerak. Sakinaxon

nafaqat sizning vafodor rafiqangiz, balki kiroyi shifokor ham. Dori darmonlarning foydali ekanini siz bilan menga qaraganda yaxshi biladi”, - dedi. Shunda xasta shoir Yashinning soʻzlariga javoban bunday javob beradi: - Mulla Nuʻmon oʻgʻillari, mashoyixlarning aytishlaricha, qadim zamonda bir odam yashagan ekan. U menga oʻxshab xasta boʻlgani uchunmi yoki boshqa biror sabab bilanmi, har holda toʻshakda yotganida pashsha kelaverib, uni talayverib tinkasini quritipti. Shunda boyagi odam pashshalarning birini oʻldirib, birini quvavergan ekan, pashshalarning podshosi shu odamning ustidan xudoga arz qilibdi. Xudo adolatparvar emasmi, pashshalarning yonini olib, boyagi odamga: “Seni ham, pashshani ham men yaratganman. Sening pashsha haydashga hech qanday haqing yoʻq. Bundan keyin bunday nomaʼqul ishni aslo qila koʻrma”, - deb buyruq beribdi. Shunda boyagi odam osmonga qarab ikki qoʻlini ochib, debdi: “Ey qudratli Parvardigor, sen yetti iqlimda yashayotgan odamzodni ham, jonzodni ham yaratgansan. Ularga oʻz hukmingni oʻtkazasan. Agar men bitta xira pashshaga soʻzimni oʻtkaza olmasam, unda meni yaratib nima qilarding?” – degan ekan. Shunga oʻxshab men ham oʻz soʻzimni aqalli xotinimga oʻtkaza olmasam, Parvardigor meni yaratib nima ham qilardi. Shayxzoda hatto ogʻir xastalik paytida ham birodarlarining gina-kuduratlariga shunday hazil-mutoyiba bilan javob bera oladigan iroda sohibi edi.

Yanvar oyining boshlarida Suyimaxon Shayxzodani rafiqasi bilan uyiga taklif etdi. Aziz mehmonni qanday kutish ilmini yaxshi bilgan xonim chiroyli dasturxon yozdi. Shoir yoqtirgan noz neʼmatlardan qoʻydi. Mehmonlar kelib, hol-ahvol soʻrashdilar va bir piyola choy ham ichdilar. Suyimaxon oshxonaga chiqib, suyuq taomni suzish niyatida kuymaklanib yurgan edi, Sakinaxonim kirib qoldi. - Suyimaxon, koʻp ovora boʻlmang. Biz uzoq oʻltirmaymiz. Domlangizning ahvoli yaxshimas. “Chiqib ayt, koʻp bezovta boʻlmasin”, - deyapti domlangiz.

Sakinaxonim shunday dedi-yu, koʻzlaridan beixtiyor yosh quyilib keldi. Suyimaxonning oʻzi ham maʼyuslanib qolgan boʻlsa-da, oʻzini yigʻib olib, Sakinaxonimga taskin berishga tushdi. Soʻng ikki ayol Shayxzodaning huzuriga hech qanday noxush hol roʻy bermagandek, kulib chiqib keldilar. Shayxzoda mezbon olib kelgan taomdan ozgina totingach, yangi sheʼrlaridan birini, soʻngra Samad Vurgʻundan qilgan tarjimasini oʻqib berdi. Suyimaxon yaqinda oʻz tarjimasida nashrdan chiqqan “Kalila va Dimna” qissasi bilan birga “Alisher Navoiy” risolasini ustozga sovgʻa qildi. Shayxzoda bu kitoblar evaziga oʻzining yaqinda bosmadan chiqajak “Xiyobon” sheʼrlar toʻplamini sovgʻa qilajagini va shu toʻplamda Suyimaxonga bagʻishlangan sheʼrlar ham, albatta, boʻlajagini aytib, ketishga ijozat soʻradi.

Adabiyotlar:

1. Bobirovich, Q. D. J. R. (2023). MAQSUD SHAYXZODA VA ABADIYATGA DAHLDORLIK. "GERMANY" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: ACHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS, 9(1).
2. Islomovna, M. F. (2024). O 'ZBEK ADABIYOTINING ATOQLI NAMOYANDALARIDAN BIRI MAQSUD SHAYXZODNING "JALOLIDDIN MANGUBERDI" ASARI. Yangi O'zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi, 2(1), 89-92.
3. Islamovna, M. F. (2024, January). MAQSUD SHAYKHZADEH-TWO FOLK DILBANDI. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS (Vol. 1, No. 1, pp. 189-92).
4. Mamurova, F. (2023). MAQSUD SHAYXZODANING ADABIY MEROSI. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(11), 9-11.